

LA GENERACIÓN DEL 80 EN LA POESÍA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

GENERATION OF THE 80 IN THE POETRY OF THE ANTOFAGASTA REGION

Wilfredo Santoro Cerda¹

RESUMEN

Se entrega información acerca de la poesía en la región de Antofagasta correspondiente a la Generación del 80. Se señalan los grupos literarios, sus publicaciones, las antologías y por último los poetas que la constituyeron. También se establecen algunas características del tratamiento estilístico, consecuencia de la asimilación artística de una ruptura social.

Palabras clave: generación del 80, poetas del norte de Chile, grupos literarios, literatura regional, Dictadura Militar.

ABSTRACT

It provides information about poetry in the Antofagasta region corresponding to the Generation of 80. It indicates the literary groups, their publications, the anthologies and finally the poets that constituted it. It also establishes some characteristics of the stylistic treatment, a consequence of the artistic assimilation of a social break.

Key words: 80's generation, poets from northern Chile, literary groups, regional literature, Military Dictatorship.

1. Presidente del Consejo Patrimonial de Mejillones. phmejillones@hotmail.com

Era 1976. Calle E del sector Ferrocarril, Mejillones. Era un block que había sido pieza de solteros. Ahora funcionaba solitaria la Biblioteca Andrés Sabella, dependiente de un liceo en gestación. Era un cuarto amplio de pino oregón en un block deshabitado. Ubicado frente a la pampa, era azotada por viento con arena. En su interior un profesor y dos alumnos iniciaban la más original fórmula para dar nombre a un grupo literario. Soltaban al viento tres papelitos para que aquel que llegara más lejos bautizara la naciente institución. El profesor Patricio Tapia Fredes tomó el papel ganador y dijo con voz solemne “Génesis”. Yo –que era uno de los estudiantes– solo atiné a decir... “pero si ese nombre no iba...”.

Este fue uno de los múltiples nacimientos de la Generación 80 en la región de Antofagasta. Fue el que viví. Porque en nuestra región estuvo presente con fuerza la G-80, la Generación del Mímógrafo, pero no fue incluida en el proceso nacional. Tal vez por falta de información; tal vez solo por desprecio.

La Generación del 80 fue bien especial, nacida de un contexto histórico inédito. En 1970 llegó al poder en Chile el socialismo. Fue un acontecimiento a nivel mundial, porque por primera vez se llegaba mediante el voto popular. Pero ese suceso se gestó al menos en dos décadas, período en que se incubó un movimiento artístico de dimensiones gigantescas. Movimiento que en general tuvo un sello político. La Nueva Canción Chilena produjo artistas como Violeta Parra y Víctor Jara, mientras que Pablo

Neruda recibía en 1971 el premio Nobel de Literatura.

En 1973 ese proceso político fue interrumpido violentamente. Como consecuencia, el 90% del arte chileno quedó sin soporte institucional. Es más, desde un régimen militar extremadamente severo se calificó a los artistas abiertamente como personajes sospechosos de ser agentes ideológicos. 1973 fue un año de shock. 1974 y 1975 períodos de consolidación de la Dictadura Militar, caracterizados por una radical dureza contra todo lo que oliera al antiguo régimen. 1976... ya empieza a decantar el ambiente.

Tanto el régimen militar como los artistas en general asumen que ya no pueden seguir obviando esa necesidad de cultura que toda sociedad tiene. Los militares pretendiendo imponer un arte absolutamente desideologizado y los artistas, tratando de manifestarse sin aparecer como activistas políticos. Cuidando cada palabra.

En Antofagasta –bajo beneplácito militar– se arma el Círculo Literario en octubre de 1976. De hecho, su segundo aniversario es ampliamente publicitado por la prensa regional (El Mercurio de Antofagasta, 30 de octubre de 1978: 4). Tienen suerte. Carabineros los provee de dos oficiales de excelente pluma: el general René Peri Fagerstrom y el coronel Alfonso Leppes Navarrete. Sumados al académico y fiscal, Juan de Dios Reyes Franzani, Marina Teresa Castro, Chely Toro –taltalina– y otros connotados logran resucitar la literatura en la región. Entre sus muchas acciones hay dos rele-

vantes: los aquelarres poéticos de Chely Toro en el Hotel Antofagasta, que provocan sensación, y la primera muestra del período, la *Antología Atacameña* de Alfredo Aranda (1978). Uno de los aspectos interesantes es que este conglomerado oficialista incluye a Andrés Sabella, no pudiendo obviar su valía a pesar de ser ideológicamente opuesto. No obstante, sólo uno: Juan de Dios Reyes Franzani, se vincula a la Generación del Mimeógrafo.

Dentro de los desplazados por el Golpe Militar, sin duda uno de los más relevantes es el Grupo Tebaida. Reúne poetas emblemáticos dentro de la literatura de la región de Antofagasta, aunque su asiento original es Arica. El primer número de su revista homónima fue lanzado en 1968¹. Allí aparecen Guillermo Ross-Murray, Luis Moreno Pozo, Ariel Santibáñez, Héctor Cordero, Oliver Welden, Miguel Morales Fuentes (El Tipógrafo Huraño) y Guillermo Deisler. Sencillamente impresionante, pero tampoco serán Generación del Mimeógrafo. Hay que aclarar eso sí que ellos constituyen una potentísima camada: La Generación del 60, que tampoco ha tenido la debida cobertura en la región.

GÉNESIS POÉTICO

Allí es donde empiezan a nacer las agrupaciones que constituirán la Generación 80. Dentro de las primeras está la que narro al principio: el nacimiento del grupo literario Génesis Poético, de

1. *Revista Tebaida* 1, 1968. Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile-Arica, Imprenta Iglesias, Arica.

Mejillones. Este aparece de la mano de Patricio Tapia Fredes en noviembre de 1976. Sucede por días al más formal Círculo Literario, pues Génesis publica su primera revista en diciembre de 1976. Se imprimió en el mimeógrafo de la Escuela n°21, sector Ferrocarril, Mejillones². A la fecha de publicación le colocan año 24, lo que se explica por la modalidad de ir en cuenta regresiva al año 2000 (figura 1).

La revista de Génesis Poético duró dos años y tuvo diez números. También se llamó *Aurora Poética*. En sus páginas escribió Patricio Tapia, Iván Cortés, Andrea Canelo, Juan Carlos Guerra, Florentino Novoa, Luz María Hidalgo, Byron Bañados, Luis Campos, Alejandro Castillo, Víctor Sotomayor, Lidia Lazcano, Jorge Escobar y yo, además de poetas invitados y profesores que aportaron con materias, como Mario Pérez y Diony Contreras (figura 2).

El año 1978 el colectivo se convirtió en el Grupo Cultural Génesis, y Patricio Tapia insistió en la lírica, refundando en su interior la Escuela Literaria Azotacalles, que existe hasta la actualidad.

SALAR DE LA POESÍA

Desde el mencionado Círculo Literario, Juan de Dios Reyes Franzani comenzaría una actividad paralela. Trabajó en sociedad con Andrés Sabella, que lo nombró “mantenedor” de sus juegos florales. Fue entonces que invitó a Patricio Tapia –discípulo de Sabella– y a mí a for-

2. *Revista Génesis Poético* 1, 1976. Grupo Literario Génesis Poético, Autoedición, Mejillones.

Los integrantes del "Grupo Génesis de la Poesía" viajaron a pie desde Antofagasta a Mejillones en la celebración del segundo año de actividades. Los poetas simbolizaron esa jornada como "el anhelo de escalar alturas en estos tiempos en que el ser humano aparece interesado en las cosas materiales apegadas a la tierra"

Figura 1. Caminata por la poesía. En diciembre de 1978 los integrantes de Génesis Poético salieron desde las puertas de *El Mercurio de Antofagasta* camino a Mejillones. Entre los poetas destacamos a Luis Campos (al medio con una radio), a su lado –derecha de la foto y de brazos cruzados– Patricio Tapia Fredes, mentor del grupo. Detrás de Tapia, sonriendo y con camisa blanca Naja Shandré (Andrés Vega). Los tres mencionados están fallecidos. Al extremo derecho, el autor de esta nota. En otras palabras, en el extremo derecho de la foto se concentran tres integrantes de la G-80: Tapia, Vega y Santoro.

mar un nuevo referente poético en Antofagasta, más juvenil y menos ostentoso que el *Círculo Literario*. En diciembre de 1977 –en la oficina de Reyes Franzani, en la Intendencia de Antofagasta– nace Salar de la Poesía. Unos diez poetas concurren a la convocatoria.

Dentro de las voces del Grupo Salar –además de Juan de Dios Reyes Franzani– podemos mencionar a Héctor Prieto, Iris

Figura 2. Las míticas portadas de *Aurora Poética*. La revista de Génesis Poético tuvo como autores de sus portadas a personalidades como Andrés Sabella y Ramón Vergara Grez, pero la más frecuente fue la diseñadora gráfica Silvia Ogaz, quien logró plasmar verdaderas obras de arte. Esta portada de Silvia quedaría para la historia porque además lleva una de las imágenes más difundidas de Patricio Tapia Fredes: "23 de septiembre y la primavera no llegó", un homenaje a Pablo Neruda.

Peñañiel, Alejandro Castillo, Naja Shandré (Andrés Vega), Mariela Améstica, Arturo Volantines, Clementina Ossandón, Ricardo Díaz, Hernán Rivera, Dagoberto Mayo (conocido posteriormente como Mayo Muñoz), Ricardo Orellana, Sergio Guijón, José Pedro Reyes Franzani, José Fajardo, Genoveva Cepeda, Jorge Aracena, José Manuel Gaete, Joel Coroseo y Luis Muñoz (Grupo Salar de la Poesía 1980). También fueron importantes los taltalinos Horacio Valderrama y Pedro Osorio Aguilar, que no aparecen en esa revista. Cabe destacar que Horacio

fue personaje en los cuentos de Hernán Rivera Letelier como el “poeta Valderrama”, en su afamada *La reina Isabel cantaba rancheras* ¿Fue el taltalino inspirador del personaje de su novela? Ya se lo preguntaremos a Hernán.

TALLER DE LITERATURA RECITAL

Otro referente crucial haría su aparición en 1978, cuando bajo instancia de Sergio Gaytán Marambio se crea el Taller de Literatura Recital. Este nace al interior de la Escuela de Castellano de la Universidad del Norte. Sergio Gaytán y Patricio Tapia fueron compañeros de curso en esa misma escuela y ambos eran discípulos y amigos de Andrés Sabella.

Entre los fundadores de esta instancia puedo mencionar a Luis Araya, Luis Kong (otro taltalino), María Angélica Lema, Iris Marín, Ljubica Ortiz y Galvarino Santibáñez³. Publicaron una especie de cuadernillo muy característico con un trabajo creativo bastante elaborado y acorde a las tendencias predominantes en la literatura chilena.

GRUPO KHORI

Por último, en Calama funcionaría otro de los grupos icónicos de la región: el Grupo Khori. Este colectivo estuvo integrado por poetas que lograrían quedar en la historia regional. Destacaron el copiapino Oriel Álvarez, Doris Araya, Paulina Cors y Pablo Anuary. Tam-

bién quedaron para siempre los versos de Clementina Ossandón, Tito Álvarez, Mario René Vega, María Valdés y Fernando de Ramón. Así al menos lo recogió la prensa en la nota titulada “Recital poético ofreció Grupo Literario Khori” (Estrella del Loa, 19 de febrero de 1980: 4). Al igual que Génesis Poético y Círculo Literario de Antofagasta, el Grupo Khori habría nacido el año 1976, cumpliendo cinco años en 1981, según lo establece la prensa cuando cita un saludo que le hiciera llegar Andrés Sabella (El Mercurio de Calama, 1 de octubre de 1981: 3).

Para ser objetivos también debemos mencionar *Imágenes de Océano*, revista publicada por la poeta Alejandra Zhari. El año 1984 estaba en su séptimo número y era editada en Antofagasta. Posteriormente pasó a ser una editorial y Alejandra la mantuvo hasta el fin de sus días, en 2017. Fue un trabajo inculdicable en que mantuvo las puertas abiertas a todo poeta —sobre todo los inéditos— animándolos a publicar. Ella fue una reina de la poesía intimista, por lo que no la puedo integrar dentro de G-80. Traigo a colación su memoria, porque su vida fue la poesía.

ANTOLOGÍAS

La primera fue obra del Círculo Literario de Antofagasta, más bien con sello oficialista de corte militar. Apareció en 1978, se llamó *Antología Atacameña* y estuvo a cargo del académico Alfredo Aranda. Fueron incluidos veinte poetas, varios históricos y uno ya fallecido —Neftalí Agrella—. De ellos solo uno pue-

3. *Revista Recital* 1, 1978. Taller de Literatura Recital, Autoedición, Antofagasta.

Figura 3. Cuatro antologías icónicas de la región de Antofagasta: *Antología Atacameña* de Alfredo Aranda (1978); *Poetas de Antofagasta* de Carlos Olivárez (1989), *14 poetas nortinos* de Sergio Gaytán (1993) y *Antología Poética del Norte* de Juvenal Ayala (1998).

de considerarse G-80: Patricio Tapia Fredes (figura 3).

Diez años después apareció el segundo libro. En 1988 Carlos Olivárez publica *Poetas de Antofagasta*. Con suma honestidad, lo define como un “inventario”. Olivárez fue un poeta de la zona central que llegó becado por la Fundación Andes y como corolario entregó este trabajo. Aquí ya empieza a delinearse con claridad la G-80.

En 1993, Sergio Gaytán lanzaría *14 autores nortinos*. Controvertido como él, este libro plantea un tremendo desafío intelectual. Gaytán lidera Recital, grupo que tiene marcado nivel confrontativo con Salar de la Poesía. Lo más lógico

dice que la antología de Gaytán debiera ser una antología de Recital. Efectivamente así ocurre, pero... Gaytán siempre llevó la genialidad amarrada a su estilo controversial. Bajo “Palabras preliminares” escribió 20 páginas donde pincela e incluso publica poemas de gente de Salar, haciendo de *14 autores nortinos* una verdadera antología.

Finalmente, en 1998 vería la luz una de las antologías más elaboradas de la zona: *Antología Poética del Norte*, de Juvenal Ayala. El autor es un poeta importante de la Generación 80 y en este trabajo recoge con prolijidad –y por región– una cantidad impresionante de autores y autoras.

PARÁMETROS

Este trabajo tiene por objeto identificar a los poetas que integraron la Generación 80 en la región de Antofagasta. Debo dejar establecido que no todos los poetas que publicaron lograron proyectar su obra. Más aún, no todos los que proyectaron su obra pertenecen a la Generación 80, pese a gozar de un merecido reconocimiento.

En esta investigación se han considerado seis parámetros para pertenecer a la Generación 80 en la región de Antofagasta. Primero: haber sido parte de uno de los cuatro grupos icónicos de la región: Génesis Poético, de Mejillones; Salar de la Poesía y Recital, de Antofagasta; y Khorí, de Calama. Segundo: haber publicado en alguna de las revistas de estos cuatro grupos. Tercero: haber sido incluido en alguna de las cuatro antolo-

gías claves del período: a saber: *Antología Atacameña, Poetas de Antofagasta, 14 autores nortinos y Antología Poética del Norte*. Cuarto: haber mantenido una actividad ininterrumpida hasta la actualidad o haber fallecido escribiendo. Quinto: haber publicado un libro. Sexto: que el grueso de su obra refleje el cambio sociocultural generado por el Golpe Militar. Es decir, excluye a los poetas cuya obra se cimenta en paisajismo, ancestralismo o intimismo, por muy geniales que sean.

Con respecto a este último punto es inevitable destacar algunos aspectos. No se trata de abordar política contingente. Se trata solo de situarnos en un contexto humano de cambios violentos, que dejaron una profunda huella en el comportamiento social. Esa ruptura se va a plasmar en el arte produciendo una poesía diferente, y es lo que buscamos visualizar, ojalá identificando debidamente a sus cultores.

Nos encontramos repentina y traumáticamente con una interrupción de paradigmas; y no solo eso, el mismo *status quo* se modifica. De una sociedad “en vías al socialismo” mutamos en un día a una sociedad ferozmente anticomunista. Los artistas pre-73 salen de escena. Se van al exilio o se autoexilian al interior de sus casas. Y los que carecen de una ideología no participan porque no existen escenarios posibles y aunque existieran, sienten el temor de ser malinterpretados, estigmatizados y reprimidos.

Es entonces que con una casta artística de gran potencia aún vigente, pero

más bien invisible, aparecen estos jóvenes poetas abriendo e inventando espacios. Contarán con el desprecio de la antigua generación –por carecer de compromiso político formal– y con la desconfianza del nuevo *status quo*.

La censura será su mayor amenaza, pero la autocensura será un monstruo peor. Modificará toda la creación de los años 70's y durante los años 80's se consolidará casi como un estilo. Los poetas sienten que bajo una sociedad silenciosa se oculta algo monstruoso. Y su creación es así. Se habla de una cosa, pero significa otra. Es el eterno dilema de la G-80. Hablo de esto pero que parezca esto otro. El instrumento más práctico es la paradoja.

También ya se empieza a respirar otro paradigma. De una sociedad “en la que no sobra ningún niño” pasamos a aquella en que “nadie es imprescindible”. En la que el dinero reemplaza a los valores. Una sociedad que se centrará en el individualismo y la codicia. Y ese cambio social es advertido por los poetas.

En síntesis, los poetas de la G-80 reflejan en su obra dos aspectos característicos. Uno, la presentación de una realidad crítica bajo un aspecto digerible, donde la dicotomía o paradoja suelen estar sobre la imagen; y dos, la percepción de un cambio valórico radical que genera resistencia.

IDENTIFICANDO UN MOVIMIENTO

Las primeras expresiones de reconocimiento hacia este grupo de artistas que iban a convertirse en la G-80 regio-

nal provino de más al norte. El primero fue el ariqueño José Martínez Fernández, que a principios de los 80 comenzó a mencionarnos en los diarios regionales y posteriormente nos abrió las páginas de su prestigiosa revista *Palabra Escrita*. Otro ariqueño que también contribuyó a hacer visible a los poetas antofagastinos fue Carlos Amador Marchant, quien con su revista *Extramuros* otorgó una respetable vitrina a nuestros poetas.

También la ciudad de La Serena fue importante en la consolidación de este movimiento. *El Mundo de la Cultura* tuvo un amplio impacto en la década del 80. Nació alrededor del Café Tito's, y bajo el impulso de dos gestores que luego tomarían diferentes caminos: Luis Aguilera y Arturo Volantines. Igualmente relevante fue la acción de Juan Godoy Rivera, con su clásico periódico cultural *El Papiro*.

SE PERfila COMO GENERACIÓN

En septiembre de 1990, en Madrid, aparece la primera publicación de lo que será la Generación 80. Se trata de *Breve aproximación a dieciséis años de poesía chilena: 1973-1989* (Macías 1990). Utilizando antecedentes entregados por Pablo Reyes, hermano de Juan de Dios Reyes Franzani, Macías presenta una visión bastante precisa de la poesía del período en la región de Antofagasta.

El año 2000 habría de publicarse en Chile la reseña más importante, la que anuncia a esta generación: *Intimidación urbana, huella de los últimos poetas del*

siglo veinte (Chandía y Rodríguez 2000). Los autores hacen un complejo análisis del movimiento literario de fines del siglo pasado en Chile, concluyendo con un listado de 104 poetas que forman parte del estudio. Hay algunos de la región de Antofagasta que coinciden con los citados por Macías en la revista española, *Cuadernos Hispanoamericanos*, incluido el autor de esta nota.

POEMAS

Para ilustrar en algo este estudio voy a citar cinco poemas de integrantes de esta generación ligados a la región de Antofagasta. Partiré con el fundador de Génesis Poético, el poeta Patricio Tapia Fredes (1948-2013).

Sueño del poeta metropolitano

Salir a la calle una noche de insomnio
a recoger metáforas frescas y recién nacidas
es el sueño del poeta metropolitano.
Y las imágenes, como los potros salvajes,
nacen cuando las pampas lloran la lejanía
del mar que las enviudó una tarde de diluvio
y quedaron con el placer ahorcado
de la adolescente enamorada del poeta
sin tierras.
Y el llanto de la viuda envía sus lágrimas
en una loca bandada para que muchas de ellas
entreguen su mensaje justo al último haz
de su largo y profundo nombre: lágrimas.
Soledad de la poesía en una cama sin marido
por ausencia del amor;

el poeta metropolitano sufre junto a las
calles
de la madrugada abortada.

Salir al parque una noche en que las es-
trellas
entreguen su fulgor a la luna,
para celar al sol ausente
y derramar su éxtasis sellando los párpacos
mortales;
es el sueño del poeta metropolitano.

Encontrar anidando las palabras para
criarlas
como hijos adoptivos y enseñarles que el
ritmo
lo construye un modisto de París
para implantarlo en las boutiques;
es el sueño del poeta metropolitano.

Acercarse hasta los poros henchidos de
hedor axilar
durante el momento de una gitana y un
diplomático;
fotografiar el instante cuando las manos
huyen de esta tierra
crucificándose en el aire para establecer
contacto con el vapor de las nubes;
es el sueño del poeta metropolitano.

Llegar escondido detrás de un frac con
una orquídea muerta en el ojal,
cuando la novia hace llorar a Cristo por
su virginidad insegura;
es el sueño del poeta metropolitano.

Mostrar sus hojas recogidas en el último
otoño,
en una feria pública con escaparates de
vidrio:
es el sueño del poeta metropolitano.
Mi sueño: ser poeta rural.

(Santoro y Novoa 2010: 60).

En segunda instancia mostraré un
poema de Arturo Volantines, quien par-
ticipó activamente en el ambiente lite-

rario antofagastino de la época, llegan-
do a presidir Salar de la Poesía.

Sema

Ella es fea. Nunca ha entrado a una pe-
luquería.

Le basta una cinta para sujetar el pelo.

Le basta para que sonría una mirada.

Llega cansada del potrero. Usa alparga-
tas.

Me invita a un mediodía de legumbres.

La dejo con un beso acodada a la ventana:
a lo lejos levanta su mano áspera y pura.

Me voy recordando lo ancho de su len-
guaje,

cuando habla de la generosidad de la tie-
rra.

Reprocha algo de ternura para su hijo
muerto.

(Volantines 1987: 4).

El siguiente poeta fue parte integral
del Taller de Literatura Recital. Se trata
de Galvarino Santibáñez, quien a prin-
cipios de los años 80 debió exiliarse en
Suecia, donde finalmente se radicó.

Observaciones

El astrónomo se ha dormido
sobre su telescopio.

Está cansado:

Tienen años estelares sus sueños.

Se ha detenido el Álgebra.

Se detuvo también la Geometría..

...para lo que buscamos,

La Matemática no alcanza.

(Taller de Literatura Recital 1978: 11).

No se puede dejar fuera de esta muestra
a otro presidente de Salar: José Manuel
Gaete, tal vez uno de los que más proyec-
tó la atmósfera política de ese presente.

Nombre lloviendo en los techos de la patria

Arrodillado ante las cruces de la aurora
enfrento –el bandidaje- recordatorio,
de pronto me interrumpe
la golondrina del sacrificio
y me asalta vomitando
pájaros de fuego
sobre el largo rostro
de la historia
¡Oh! Marisol,
gaviota madrugadora
de la Patria Humana;
hija primogénita de la luna
al observar hacia el fondo
del firmamento
veo pasar las trenzas
de tu alma
y tu sonrisa lluviosa
torrencialmente cayendo
sobre el hambre de los niños.
¡Marisol!
pequeña gacela transparente,
niña de algodón diminuto,
te contaré que la noche
sigue llegando cada día,
que la patria sigue llorando
y que en esta ciudad
de **fatídica primavera**
los orangutanes continúan
dictando sus cátedras
de ignominia y de barbarie
¡Ah, **mariposa enrojecida!**
el viento sopla
sobre los techos
del recuerdo
y el perfume de tu lucha
invade las celdillas
de mi cerebro:
¡Marisol Vera Linares
muerta una noche de primavera!
Marisol Vera Linares
muerta a balazos...

reventados los ojos perennes
de los veintidós años
destripados los anhelos.
¡Oh Lautaro!
indio terrible de la tragedia,
agreste conde de la patria degollada,
indómito copihue
de las turbinas del Maule,
hijo consanguíneo
de las diez mil columnas
del Machupichu
dime ¿en qué alas iracundas
viajó tu sueño
hasta las sábanas azules
el río Bravo?
y ¿cómo... de qué manera
bajó hasta la sangre incásica
de Marisol descuartizada?
dime ¿hasta cuándo ha decidido
el **consejo del canelo**
seguir soportando la ignominia
que arranca el epitelio continental
de la riqueza?
¡Oh! lechuga de verdes esperanzas
corvina almibarada
de ese océano terrible.
Aspa de cristales subcelestes.
Pluma triangular
de las aves rebeldes.
Alondra sangrienta de la vida.
Rótula de esquirlas transparentes.
Esfinges de algodones decisivos.
Troncos de perfumes venideros,
en la ecuación geométrica
de tus ojos sin nombre
juramos bautizar
el nacimiento de la patria.
**En la ecuación geométrica
de tus ojos sin nombre
juramos bautizar
el nacimiento de la patria.**

(Gaete 2005: 95).

Por último –y en un acto autorreferencial de mayor cuantía– pondré uno de los míos. Tal vez porque es inherente que un poeta busque leer su poema, pero en este caso, porque cumplo incuestionablemente con los seis parámetros que expuse.

Defensa del hombre aplastado por una muralla

El hombre que muere
aplastado por una muralla
no es menos hombre
que el que muere diciendo
la verdad.

Porque la muralla al caer
cobró vida,
porque la vida al caer
cobró verdad.

Porque la muralla del primero
creó la verdad del segundo.

Porque muralla y asesino son sinónimos.
Porque después de un fusilamiento
la verdad queda incrustada en la mura-
lla.

Porque la caída de la verdad
es obra de murallas.

Y porque una simple muralla
jamás podrá aplastar una verdad.

(Santoro 2006: 9).

De los cinco poemas expuestos, cuatro se ajustan plenamente a la primera condición estilística que mencioné: la realidad paradójica. Solamente José Manuel Gaete opta por el lenguaje directo, una opción que más bien aflora en los años 80. Tirando para los 70, Patricio Tapia describe con fruición al poeta metropolitano, pero él prefiere ser poeta

rural. Arturo Volantines advierte que su musa es fea, pero describe un ser pleno de encanto. Galvarino Santibáñez intenta medir lo impalpable con matemática y yo canto al obrero aplastado por una muralla por no mencionar al fusilado, por decir la verdad. Todos buscando dislocar un trasfondo agobiante para sacar a luz una verdad que debía salir... como fuera.

Con respecto al segundo alcance estilístico: el reproche a los valores trastocados, los cinco poemas coinciden. Tapia enjuicia el snobismo urbano versus la sencillez rural. Volantines pone en tela de juicio el culto a la belleza física. Santibáñez se alarma por ese repentino afán de medir todo (¿para cobrar?). En mi caso el reproche va directamente a quienes acallan y más severo es mi amigo José Manuel, quien abiertamente denuncia el crimen de una joven manifestante.

No todos los grandes poetas del período instalados en la región de Antofagasta integraron la Generación 80. Hubo muchos muy buenos que fueron grandes exponentes de otras líneas. Hicieron cosas muy hermosas ligadas al paisaje, al ancestralismo, al intimismo y al patrimonialismo. Entre ellos puedo señalar a Víctor Bórquez, Wilfredo Dorador, Doris Araya, Eduardo Díaz, Ricardo Díaz y tantos otros que injustamente olvido.

Acerca de los que efectivamente integraron este movimiento, debo señalar que he considerado rigurosamente los parámetros descritos arriba. He otorgado prioridad a tres aspectos: pertenencia a grupos, que la literatura no haya

sido un ejercicio temporal y que la temática social sea central en su obra.

En base a eso, puedo manifestar que la Generación 80 en Antofagasta tuvo tres precursores: Patricio Tapia Fredes, Sergio Gaytán Marambio y Juan de Dios Reyes Franzani. De ellos solo Tapia es poeta integrante de la Generación 80. Sergio Gaytán no es poeta y Juan de Dios Reyes, pese a que sí fue un poeta, su temática no encaja con la generación. La obra de estos señores es haber fundado los grupos literarios que dieron forma a la G-80 regional.

Dentro de los poetas que mencionaremos hay algunos que no son antofagastinos y posteriormente lograron notoriedad en su lugar de origen. Todo eso hará que las personas lo encasillen en su actual ciudad de residencia. El motivo de incluirlos en este listado es que ellos iniciaron su carrera literaria en Antofagasta teniendo destacada participación en sus grupos literarios y publicaciones dentro del período en análisis.

Nos iremos por grupos literarios y a su vez, por la antigüedad de éstos. El primero es Génesis Poético de Mejillones, donde tenemos dos integrantes, Patricio Tapia Fredes y este humilde servidor. En segundo lugar tenemos a Khorí, de Calama, donde el único que cumple con las características es Pablo Anuary. El siguiente es Salar de la Poesía, donde tenemos a Arturo Volantines, Naja Shandré (Andrés Vega) y José Manuel Gaete. Por último, Recital, que aporta con Galvarino Santibáñez y Luis Kong. También es G-80 Hernán Rivera Letelier, en su calidad de poeta. Este famoso

Figura 4. Algo de la literatura de la Generación del Mimetógrafo. Mucho de lo que se escribió en los años 80 salió con posterioridad. En recuentos de revistas o en libros sacados con mucho sacrificio por sus propios autores. La Generación del 80 fue –abiertamente– un movimiento no comercial.

novelista tuvo presencia en Salar y Recital, no reconociendo domicilio literario (figura 4).

EN SÍNTESIS

Teniendo presente y aceptando que algunos que debieran estar no están y con la seguridad que varios considerarán que más de alguno de los que incluí no debiera estar, entrego este humilde trabajo.

Con respecto a la primera afirmación –no están algunos que debieran estar– lo atribuiré sencillamente a mi ignorancia. Ahora, si en 45 años en un ámbito más bien pequeño no supe del trabajo de esos poetas... algo habrá andado mal en la difusión de su obra. Respecto a la segunda afirmación –algunos no debieran estar– bueno... claro... yo. No debiera estar por la sencilla razón de que hice la recopilación. Ofrezco mis disculpas.

REFERENCIAS

- Aranda, A. 1978. *Antología Atacameña*. Editorial Nascimento, Santiago.
- Ayala, J. 1998. *Antología Poética del Norte*. Ediciones Campvs, Iquique.
- Chandía B y S. Rodríguez 2000. Intimidad Urbana, huella de los últimos poetas del siglo veinte. *Ciber Humanitas* 14: 1-8.
- Gaete, J. 2002. *Testamento existencial del lobo atropellado*. Ediciones Asen, Antofagasta.
- Gaytán, S. 1993. *14 autores nortinos*. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- Grupo Salar de la Poesía 1980. *Algunos poetas del Grupo Salar*. Ediciones Rimec, Antofagasta.
- Macías, S. 1990. Una breve aproximación a dieciséis años de poesía chilena. *Cuadernos Hispanoamericanos* 482/483: 177-196.
- Olivares, C. 1989. *Poetas de Antofagasta 1988*. Ediciones SECH Antofagasta, Antofagasta.
- Santoro, W. 2006. *Hagamos una selva*. Escuela Literaria Azotacalles, Mejillones.
- Santoro W. y F. Novoa 2010. *Poetas y Pioneros*. Emelnor Editores, Antofagasta.
- Volantines, A. 1987. *Pachamama*. Editorial Cambio, Santiago.

PERIÓDICOS

- El Mercurio*, Antofagasta.
El Mercurio, Calama.
Estrella del Loa, Calama.